

КУЧЛИ МАЪНАВИЯТЛИ ШАХСЛАРНИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ИНКЛЮЗИВ ПЕДАГОГИК КОНТЕКСТИ ҲАҚИДА ЎЙЛАР

Муҳаммаджон Қуроноф

РМММ ҳузуридаги

Ижтимоий-маънавий тадқиқотлар институти
директорининг ўринбосари, педагогика фанлари
доктори, профессор. Kuranovkuranov5@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183322>

Аннотация. Мақолада кучли маънавиятли шахсларни тарбиялашнинг инклюзив педагогик контексти ҳақида тушунча берилган. Мақола кучли маънавиятли шахсларни, масалан, тафаккур ва ҳис-туйғулар соҳасида кучли, инклюзив педагогик принциплар асосида таълим беришнинг зарурлигини таъкидлайди. Инклюзив таълим муҳитида бу шахслар учун турли йўللار, усуллар ва дастурлар ҳақида мулоқотлар, тажрибалар ва фикрлар кўрсатилади. Мақола кучли маънавиятли шахсларни қўллаб-қувватлаш, уларнинг ўзлаштиришлари ва ривожланиши учун педагогик якунийлар ва кўрсаткичлар тўғрисида муҳокама қилади.

Калит сўзлар: кучли маънавият, воқелик, анъана, урф одат.

Янги Ўзбекистон барча соҳаларда янгиланишни тақозо қилади. Шу жумладан, маънавий янгиланишни ҳам. Маънавий янгиланиш нима дегани? Бу жорий маънавиятимиз мазмунини “Ўзбекистон - 2030” стратегияси мазмуни билан бойитишни талаб қилади. Чунки маънавий янгиланиш бизни ҳаётга “Янги Ўзбекистон - 2030” стратегияси контекстида қарашга ўргатади. Янгича, яъни янги стратегия талаблари асосида яшашга, янгича ишлашга ўргатади. Эски стереотиплардан воз кечишни талаб қилади.

Шу пайтгача биз китоб, мақола, маърузаларимизда **кучли маънавият**, деган жумлани алоҳида ишлатмаганмиз. Маънавиятни қандайдир турғун ходиса, деб келдик. “Юксак маънавият”, “қашшоқ маънавият”, “бой маънавият”, “миллий маънавият”, “бетақроп маънавият”, деб сифатладик. “Кучли маънавият” иборасининг ўзи янгиланаётган Ўзбекистон шароитида, мамлакатимизни янги, кучли давлатга айлантириш жараёнининг бошида давр талаби бўлиб юзага чиқди.

Бу тушунча биринчи марта 2023 йил 23 декабрь куни маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш, бу борада давлат ва жамоат ташкилотларининг ҳамкорлигини кучайтириш масалаларига бағишланган йиғилишида янгради. Яъни «**Биз янги Ўзбекистонни барпо этишга қарор қилган эканмиз, иккита мустаҳкам устунга таянамиз. Биринчиси – бозор тамойилларига асосланган кучли иқтисодиёт. Иккинчиси – аждодларимизнинг бой мероси ва миллий қадриятларга асосланган кучли маънавият**», тарзида ифодаланди.

Кучли маънавиятимизнинг тарихда қандай роль ўйнаганини “Биз эргашувчи миллат эмас, эргаштирувчи миллат бўлганмиз”, деган хулоса ҳам қўллаб-қувватлайди. Яъни кучли маънавиятга эга одамнинг ҳам, миллатнинг ҳам ақли кучли бўлади. У бошқаларнинг таъсирига берилиб, бошқаларга эргшиб кетмайди. Аксинча, ўз миллий маънавий салоҳиятини тиклаб, ресурсларини ўрганиб, ривожлантириб, қўллаб, бошқаларга маърифий таъсир кўрсатади, ўзига эргаштиради.

Бу эса жамият аъзоларидан мамлакатни юксалиш чўққисигача кўтариш учун етарли куч-қудрат – энергияни талаб қилади. Энергия тушунчаси бугунги кунда турли соҳа ва маъноларда қўлланилади. Бироқ, биз учун, дастлаб, Аристотелнинг «Физика» трактатида унинг инсон фаолиятини англатгани диққатга сазовордир. Бундан ташқари, физикада энергия бирор ишни бажара олишга қодирлик сифатида талқин қилинади. Ўзбек тилининг изоҳли луғатида энергияга “қувват”, дея таъриф берилган.

Агарда “иш” тушунчасини “миллий юксал(иш)”га қўлласак, бунда энергия миллий ғоя шаклида миллий юксалишни таъминловчи куч-қувват, қудрат эканлиги аён бўлади. Бироқ, миллий ғоя мавжудлигининг ўзи одамларнинг миллий юксалиш йўлидаги онгли ишлари учун етарли эмас. Бунинг учун аналогия методи қўлланилса, маънавий куч-қудрат энергетикага хос функционал хусусиятларга эгалиги маълум бўлади¹. Демак, маънавий энергетика – мафкура соҳаси бўлиб, ғоявий ресурсларни ўзлаштириш, ўзгартириш, тақсимлаш, етказиш ва нафақат назарий, балки амалий фойдаланиш зарур бўлган гуманитар ресурс. Маънавий энергетика эса мана шу жараёнларга хизмат қилувчи барча тарбиявий, маънавий-маданий, маърифий, санъат, тарих, ОАВ, интернет, маҳалла, оила каби ижтимоий тизимлар интеграциясини ташкил қилади. Унинг мақсади – инсоннинг бахтли бўлишга қаратилган бирламчи эҳтиёжларини иккиламчи – миллий ғояга айлантириш орқали кундалик ҳаётда, хизмат вазифаларини бажаришда ғоявий ишонч, мотивацион қувватни таъминлашдир.

Кучли маънавият виждонни, бурчни, коррупцияга қарши позицияни, ижро интизомини кучайтиради. Иқтисодий эҳтиёжларни соғлом, кучли қилади. У бирламчи энергия – халқнинг билим, компетенциялари(Инсон капитали)ни ошириб, ўзлиги, ғурурини, виждонини кучайтириб, сафарбар қилиб, иккиламчи энергияга – ҳаракатга, онгли, самарали меҳнатга айлантиради.

«Кучли маънавият» тушунчаси «юксак маънавият» ёки «ёшлар маънавияти» тушунчаларидан моҳият жиҳатидан тубдин фарқ қилиб, бу тушунчага динамик, яъни ўзгарувчанлик руҳини беради. Ҳар қандай ижтимоий жараён ўзгарувчан моҳият касб этиши билан табиатин динамик аҳамият касб этади. «Юксак маънавият» ёки «ёшлар маънавияти» каби бир қатор тушунчалар эса статик, яъни воқеликка нисбатан барқарорлик ҳолатини кўпроқ акс эттиради. Бу эса давр ўзгаришлари, талабларига жавоб бермасдан, замон руҳидан орқа қолиши билан хатарли ҳисобланади.

Кучли маънавият тушунчасини тизимли таҳлил асосида ўрганадиган бўлсак, масаланинг мураккаблиги объектларнинг кўп ўлчамлилиги, ночизиқлилиги ва кўпбоғламлилиги билан аҳамиятлидир. Бу барқарор, яъни статик, ўзгармас ҳолатга нисбатан аксинча ўзгаришларни ўзига қабул қила олиши билан афзаллик касб этади. Бунда нафақат азалий анъаналарга қатъий риоя қилиш, балки давр ўзгаришларини ўзида акс эттира олиш имконияти пайдо бўлади. Ҳар бир объектнинг концептуал ва математик модели ишлаб чиқилади. Самарадорликни белгилаш учун ҳар қандай тушунча ёки анъана, урф одат, қадриятнинг афзалликларини белгиловчи дастабки барқарор ҳолати ва кучли

¹ Энергетика барча турдаги энергетик ресурсларни ўзлаштириш, ўзгартириш, тақсимлаш, етказиш ва фойдаланишга хизмат қилувчи барча йирик табиий ва сунъий тизимлар интеграциясини ташкил қилади. Унинг мақсади – бирламчи, табиий энергияни иккиламчи – электр ва иссиқлик энергиясига айлантиришни таъминлаш орқали қувват ишлаб чиқишни таъминлашдир.

маънавий тушунчаси асосида ўзгарган ҳолат ўзгарувчиларининг ўзгариш динамикасини аниқлаш мумкин.

Ҳар қандай ижтимоий воқелик, анъана, урф одат, кадриятнинг динамик хусусиятлари турли жиҳатлардан ўзгарувчанликнинг ижобий ёки салбий кўринишлари ўрганилади. Ижобий ўзгаришлар қабул қилиниб, салбий кўринишлар бартараф этилади. Бунда жамоатчилик назорати турли йўللар билан, жумладан, оммавий ахборот васиталари, аҳоли билан учрашувлар ҳамда бошқа кўринишларда билдирилади ва инобатга олиб борилади.

«Кучли» сўзи бу, сифат. У жисмоний қобилиятли, куч-қуввати нисбатан ортиқ, бақувват; соғлом ва яхши ривожланган; катта қувватга эга бўлган, қувватли; бақувват, имконияти зўр, қудратли; таъсир даражаси юқори, тез таъсир қиладиган; юз бериш даражаси юқори, қаттиқ, шиддатли; ўз иш-хунарини яхши билувчи, қобилияти зўр, талантли; тўқ, юқори даражали² деган маъноларни англатади.

Кейинги йилларда маънавий соҳасини юксалтириш борасида бир қатор қарорлар қабул қилинди. Республика маънавий ва маърифат кенгаши раиси Президент экани белгилаб қўйилди. Кенгашнинг ҳудудий бўлимларига масъуллик ҳокимлар зиммасига юклатилди. Бу эса маънавий-маърифий ишларнинг давлат сиёсати даражасига кўтарилганини кўрсатади. Яъни **«Биз яратаётган янги Ўзбекистоннинг мафқураси эзгулик, одамийлик, гуманизм ғояси бўлади. Биз мафқура деганда, аввало, фикр тарбиясини, миллий ва умуминсоний кадриятлар тарбиясини тушунамиз. Улар халқимизнинг неча минг йиллик ҳаётини тушунча ва кадриятларига асосланган»³.**

Бугун дунёда турли таҳдидлар авж олган бир вақтда халқимиз, хусусан, ёшларимизнинг маънавий иммунитетини тарбиялашимиз, мустаҳкамлашимиз ҳар қачонгидан ҳам долзарб аҳамият касб этмоқда. Глобаллашув жараёнлари инсоният учун беқиёс янги имкониятлар билан бирга кутилмаган хатарларни ҳам келтириб чиқармоқда. Бундай таҳликали вазиятда ҳушёр ва огоҳ бўлиб, мамлакатимизнинг тинчлиги ва манфаатларини асраб-авайлаш керак.

Инсоннинг бахт-саодатга эришиши учун кўпмиллатли мамлакатимизда миллий ғоя асосида кучли, соғлом ва барқарор маънавий муҳит яратиш зарурлиги тўғрисидаги дастурий фикрлар изчил, босқичма-босқич рўёбга чиқмоқда.

«Маънавий йўналишларимиз иқтисодий йўналишлардан ўн қадам олдинда юриши керак. Ана шунда биз ҳозирда қиладиган катта-катта режаларимиз, дастурларимиз амалга ошади»⁴. Бу методологик принцип маънавий, миллий ғоянинг Янги Ўзбекистондаги вазифаларини, ролини, ўрнини, аҳамиятини асослаб беради. Мазкур ғоялар Ўзбекистонни янгилаш ва ривожлантиришнинг асосий негизларидан бири сифатида

² Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А.Мадалиев ва бошқалар таҳрири остида. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» давлат илмий нашриёти. Тошкент. Электрон шакли, 441 бет.

³ «Янги Ўзбекистон» газетаси 2021 йил 19 январь.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2018 йил 29 декабрь куни миллий кино санъати ва киноиндустрияни ривожлантириш бўйича амалга оширилаётган ишлар таҳлили ва бу борада мавжуд муаммоларни ҳал этиш масалаларига бағишланган йиғилишда сўзлаган нутқидан. Kun Uz. 13:43 / 30.12.2017.

халқимизнинг маънавий меросини мустаҳкамлаш ва ривожлантириш йўналишига замин яратди.

Мамлакатимизда олиб борилаётган маънавий-маърифий фаолият авваламбор халқимизнинг маънавий-маърифий меросига таянади. Зеро бу мерос миллий мафкура, маънавиятимизнинг мустаҳкам манбаидир. Давр синовларига бардош бера олмаган ўтқинчи ҳодисалар ҳеч қачон меросга айлана олмай, вақт ўтиши билан изсиз йўқолиб кетади. Миллий қадриятлар эса муайян халқнинг асл белгиларини ўзида акс эттиради.

Таълим ва тарбия, маънавий-маърифий вазифалар таркибида миллий маънавиятимизни онгимизга сингдирувчи узлуксиз, инклюзив маънавий тарбияни йўлга қўйишнинг долзарблиги борган сари орта бормокда. Узлуксиз маънавий тарбия ижтимоий педагогик механизм бўлиб, маънавий-маърифий ишларнинг таркибий қисми – ғоявий тарбияга таянади ва муайян ғояга ишонтириш; уюштириш; сафарбар этиш; маънавий-руҳий рағбатлантириш; ғоявий тарбиялаш; ғоявий иммунитетни шакллантириш; ҳаракат дастури бўлиш каби асосий мақсадларни кўзда тутлади⁵. Зеро, инсон, унинг ҳар томонлама уйғун камол топиши ва фаровонлиги шахс манфаатларини рўёбга чиқаришнинг шароитларини ва таъсирчан механизмларини яратиш, эскирган тафаккур ва ижтимоий хулқ-атвор малакаларини ўзгартириш республикада амалга оширилаётган ижтимоий сиёсий ислохотларнинг муваффақияти шартидир.

Диний уламолар иштирокида бўлиб ўтган видеоселектор йиғилишида баён этилган **«Биз қандай маррага эришмоқчи бўлсак, унга фақат она юртимизга меҳр-муҳаббат, садоқат ва фидойилик билан эришамиз. Биз эркин ва фаровон келажагимизни қурмоқчи бўлсак, фақат мард ва олижаноб халқимиз билан бирга барпо этамиз»**⁶, деган фикр халқимизни бирлаштирувчи ғоя сифатида шу заминни обод қилиш, шу ерда истиқомат қилаётган инсонларни бахтли, саодатли қилишга қаратилган. Ушу ғояда тарбия маҳсули бўлган «она юртимизга меҳр-муҳаббат», «садоқат», «фидойилик», «мардлик», «олийжаноблик» фазилятлар интеграцияси асосида қўлланилган. Бу эса шу заминда буюк келажакнинг яратилишида педагогика фани зиммасига интегротив йўналишда олиб борилиши зарур бўлган изланишлар масъулиятини юклайди.

Чунки барча замон ва маконларда кучли маънавиятли ёшлар бир жону бир тан бўлиб, миллат олдида турган муаммоларни тезкорлик ва аниқлик билан ечган, пешқадам бўлган. Ва аксинча, қайси халқ ёшларининг маънавияти кучсиз бўлса, лоқайдлик кенг тарқалиб, миллатнинг мафкуравий бирлиги ичидан ёки ташқаридан бузилган, мағлуб бўлиб, мустамлакага айланган.

Тарихий хотира – миллий хотира одамларнинг бевосита тарих, аجدодлар билан «улайди», боғлайди. Миллий анъаналарига амал қилиб яшаётган халқ донишманд халқдир. Лекин шўро даврида собиқ совет халқлари юқорида қайд қилганимиздек, бутун дунё халқларидан, ўз аجدодларидан бошланувчи тарихий занжирдан «узилиб» қолдилар. Ўзбек

⁵ Инклюзивное образование: методология, практика, технологии: Материалы международной научно-практической конференции (20—22 июня 2011, Москва) / Моск. гор. психол.-пед. ун-т; Редкол.: С. В. Алехина и др. – М.: МГППУ, 2011. – 244 с.

⁶ Ш.Мирзиёевнинг диний уламолар иштирокида бўлиб ўтган видеоселектор йиғилишидаги баёнотидан. <http://kun.uz/news/2017/06/16/savkat-mirzиеev-domla-imomlarga-minnatdorcilik-bildirdi>.

маънавиятини ўрганиш, янада такомиллаштириш учун ана шу муҳим тарихий хусусиятларни инобатга олиш зарур.

АДАБИЁТЛАР

1. Жўраева С.Н. Талаба шахсига касбий шаклланиш таъсирининг психологик жиҳатлари.: Автореферат. Дис...пед.фан.ном. – Т., 2010 й.
2. Tursunboyevich A. O. Development of socially active citizenship competence in students and youth in continuous education. – 2022.
3. Tursunboyevich O. A. Pedagogical and psychological opportunities for the development of social active civil competences in students //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – S. 1888-1897.
4. Abduganiyev O. Formation of legal training aimed at competitiveness in pupils of secondary schools //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – Т. 9. – №. 7.
5. Tursunboyevich O. A. Pedagogical and psychological opportunities for the development of social active civil competences in students //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – S. 1888-1897.
6. Abduganiyev O. T. FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS //E Conference Zone. – 2022. – S. 10-13.
7. Oglu A. O. T. Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students //Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. – 2021. – Т. 12. – №. 7. – S. 433-442.
8. AbdugʻAniyev O. MADANIYATSHUNOSLIK YONDASHUVI ASOSIDA TALABALARDA UMUMINSONIY QADRIYATLARGA OID KOMPETENTLILIKNI RIVOJLANTIRISH //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 9. – С. 316-319.
9. Абдуғаниев, Озод. "ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА МОДЕЛЛАШТИРИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРДА ИЖТИМОЙ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК КОМПЕТЕНЦИЯНИ РИВОЖЛАНТИРИШ." *Innovations in Technology and Science Education* 1.5 (2022): 161-168.